

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-10 КВ

Тоғаев Исләм.

*Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный
горно-технологический университет.*

Рахимова Шахризода.

*Студентка кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный
горно-технологический университет.*

Розиқов Жамшид.

*Студент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный
горно-технологический университет.*

Аннотация. Сеть электропередачи - это комбинация монтажных конструкций для опор, изоляторов и многого другого. Линии электропередач являются соединительными элементами в энергосистемах. Например, это средство соединения подстанции со станцией, потребителей с подстанцией и многое другое. Потеря электроэнергии в сетях снижает потери при передаче на большие расстояния. Высокое напряжение связано с различными потерями. Отключение заводной головки вблизи высоковольтных проводов сопровождается необычным шумом и помеха устойчивостью. Изгиб часто вызывает коррозию проводов.

Ключевые слова: Технические потери электроэнергии ΔW_T , инструментальные потери ΔW_I ; Технические потери, мощность, линии электропередачи, разделительные линии, растрата электроэнергии

Annotatsion. Power transmission Network-This is a combination of wiring installation structures for supports, insulators, and more. Power lines are the connecting elements in power systems. For example, it is a means of connecting a substation with a station, consumers with a substation, and more. Loss of electricity in the networks reduces losses during long-distance transmission. High voltage is

associated with a variety of losses. The corona discharge near high voltage wires is accompanied by unusual noise and noise. The bending often causes corrosion of the wires.

Key words: Technical losses of electricity ΔW_T , instrumental losses ΔW_I ; Technical losses, power, power transmission lines, divide lines, electricity wasting.

Электроэнергетика Узбекистана будет развиваться, если повысится энергия эффективность использования энергоресурсов. Электрическая энергия - это единственный вид продукта, который не использует другие ресурсы для перемещения от мест производства к местам потребления. Для этого потребляется часть передаваемой электроэнергии сама по себе, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в том, чтобы определить их экономически целесообразный уровень. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до такого уровня является одним из важных направлений энергосбережения. Основными из них являются: тенденция к концентрации производства электроэнергии на крупных электростанциях; непрерывный рост нагрузок электрических сетей, связанный с естественным увеличением нагрузок потребителей и отставанием темпов роста пропускной способности сети от темпов роста потребления электроэнергии и генерирующих мощностей. Потери активной и реактивной мощности в линии определяются по следующим формулам:

$$\Delta P = 3I^2 R = 3\left(\frac{P^2}{3U^2} + \frac{Q^2}{3U^2}\right)R = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} R = \frac{S^2}{U^2} X.$$

$$\Delta Q = 3I^2 X = 3\left(\frac{P^2}{3U^2} + \frac{Q^2}{3U^2}\right)X = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} X = \frac{S^2}{U^2} X.$$

Когда одни и те же трансформаторы работают параллельно, потери мощности определяются как:

$$\Delta P = \frac{\Delta P_{qt} S^2}{n S_n^2} + n \Delta P_{syu}$$

$$\Delta Q = \frac{U_{qt} S^2}{n S_n^2} + n \Delta Q_{\mu}$$

В трансформаторах потери энергии определяются как:

$$\Delta E = \Delta P_{\max} \frac{S_{\max}^2}{S_n^2} \tau + \Delta P_{\text{syn}} T$$

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.

Чтобы предотвратить повреждение напряжения на конденсаторах, в такие моменты конденсаторы должны автоматически шунтироваться высоковольтным выключателем. Продольная компенсация применяется на линиях высокого напряжения для увеличения пропускной способности, обеспечивая стабильность энергетических систем, содержащих эти направления.

Эквивалентное сопротивление линий 0.38-6-10 кВ при неизвестных нагрузках элементов определяется исходя из предположения об одинаковой относительной нагрузке трансформаторов. В этом случае формула расчета такова.

$$R_{\text{эк}} = \frac{\sum_{i=1}^n S_{Ti}^2 \cdot R_{\text{ли}i} + \sum_{j=1}^m S_{Tj}^2 \cdot R_{Tj}}{S_{T.\Gamma}^2}$$

III. ВЫВОД

По результатам проведенной работы можно сделать следующие основные выводы. Электрическая энергия, передаваемая по электрическим сетям, потребляет часть самой себя для своего перемещения. 0.38 - 6 - 10 кВ, большое количество таких линий и низкая достоверность информации о нагрузках трансформаторов, в этих сетях для расчета потерь используются методы используется на основе представления линий в виде эквивалентных сопротивлений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Togayev I., Tursunova A., Eshmirzayev M. Monitoring of overhead power lines //international conference: problems and scientific solutions. – 2022. – т. 1. – №. 2. – с. 267-271.
2. Islomjon Bekpo'lat o'gli Togayev, and Tovbaev Akram Nurmonovich. "statistical analysis of power waste on 6-10 kv air power transmission lines." international journal on orange technologies 2.10: 92-94.
3. Akram T., Islomjon T., Shahrizoda R. Energy problems in uzbekistan. Their solutions and remedial measures //yosh tadqiqotchi jurnali. – 2022. – т. 1. – №. 2. – с. 273-277.
4. I Togayev, A Norqulov, S Shirinov. [modern technologies for improving the quality of electricity](#). Results of national scientific research international journal 2 (2), 177-181
5. T Akram, T Islom, U Islombek. [analysis of the impact of the installation of reactive power sources on the quality of electricity](#). Web of semantic: universal journal on innovative education 2 (2), 198-201